

ID	Critério de Inclusão (CI) ou Critério de Exclusão (CE)
CI-1	Publicações no qual o seu objeto de estudo seja uma aplicação voltada para o ensino de programação.
CI-2	Publicações que tiveram sua aplicação validada em uma instituição de ensino superior.
CI-3	Publicações em idiomas Inglês ou Português.
CI-4	Publicações divulgadas em Repositório, Periódicos, Anais de eventos, Base, Bibliotecas ou Revista Científica.
CI-5	Publicações que discutem os benefícios das práticas da gamificação.
CE-1	Publicações divulgadas fora do período limite da busca da pesquisa. (2018-2024)
CE-2	Estudos não disponíveis para download abertamente ou através do IP institucional dos pesquisadores.
CE-3	Estudos como relatórios de workshops, pôsteres, apresentações, palestras de palestrantes, livros, teses e dissertações.
CE-4	Publicações duplicadas.
CE-5	Publicações que realizaram estudos apenas sobre Ensino Fundamental ou Ensino Médio.